

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

latindex
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

VOLUMEN 3 N° 1
2023

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

latindex

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

WILMER ZAMBRANO
Coordinador Administrativo
Coordinador de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

NADYLEYD ÁLVAREZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

YUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales; Editora de la Revista Saber Cunícola

GUSTAVO ZICARI
Coordinador de Jueces Cunícolas

ROBERTO CARRILLO
Coordinador de Exposiciones Cunícolas

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

VOLUMEN 3 N° 1
2023

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL.....	1
¡Y seguimos creciendo...!	
<i>Bexy Rojas-Moreno</i>	
ARTÍCULOS ORIGINALES.....	2
Las preferencias de los consumidores ante los productos agroalimentarios marginados en tiempos de incertidumbre.	
<i>Alexis Lamas Trujillo y Bexy Rojas-Moreno</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES.....	9
Asociación Paraguaya de Productores de Conejos	
<i>Edgar A. Trangoni Burgos</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA.....	12
Alternativa de recolección de excretas en jaulas con piso de rejilla sobre superficie sólida	
<i>Ramón Valecillos</i>	
RAZAS DE CONEJOS.....	18
Conozca al conejo Pardo Cubano	
<i>Roberto García García</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO.....	21
Estufamento em coelhos	
<i>Francía Barros</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS.....	24
Uso de la termografía infrarroja en los conejos	
<i>Juan Antonio Jaén Téllez</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA.....	26
Conejo guisado a la mostaza	
<i>Wilmer Zambrano</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO.....	29
Elaboración de llaveros de conejo	
<i>Leonardo Aguilera</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN.....	32
¿Por qué los huevos de pascua los entrega un conejo?	
RESEÑAS DE LIBROS.....	33
Enfermedades parasitarias del conejo doméstico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) y su diagnóstico	
<i>Miguel Ángel Martínez Castillo</i>	
ENTRE CONEJOS.....	35
El Flemish Giant México Show 2022	
<i>Alejandro Trujillo</i>	

Esta publicación está Indizada y Reseñada en:

VOLUMEN 3 N° 1
2023

EDITORIAL

¡Y SEGUIMOS CRECIENDO...!

Bexy Rojas-Moreno

Coordinadora de Articulistas y Corresponsales; Editora de la Revista Saber Cunícola

Un nuevo año comienza, y con ello vienen los nuevos proyectos que continúen vigorizando nuestra revista, fortaleciendo y elevando cada vez más la calidad científica de esta publicación.

La receptividad de este medio ha venido creciendo geográficamente, y hemos estado recibiendo muchos correos de todo el mundo, solicitando la suscripción y ofreciendo material para publicación, lo que además de ser altamente satisfactorio, nos sigue comprometiendo con nuestros millones de lectores, a fin de continuar ofreciéndoles información práctica y útil que puedan aplicar en sus unidades de producción, o emprender desde sus hogares, a la vez que realza los distintos eventos realizados en nuestros países afiliados, motivando a la cada vez mayor y mejor producción, transformación y consumo de la especie cunícola.

Es así como a partir de este año tenemos excelentes noticias: a petición de nuestros lectores, a las ya acostumbradas secciones, se suman dos nuevas, que se describen a continuación:

a.) *Razas de conejos*: La genética en cunicultura ha venido trabajando arduamente para el desarrollo de razas especializadas, procurando satisfacer las demandas del mercado. De allí que en cada número se presentará una raza de conejos, su historia, evolución y particularidades sobre su cría, además de las recomendaciones de uso.

b.) *Reseñas de libros*: En la Sociedad Intertropical de Cunicultura estamos convencidos de la importancia de la formación de nuestros lectores, sean estudiantes, amas de casa, productores, emprendedores, artesanos o cualquier persona interesada en perfeccionar sus conocimientos sobre los conejos; así que en cada número la reseña de un libro formará parte de *Saber Cunícola*, ofreciendo la oportunidad de afianzar los saberes sobre esta noble especie.

Asimismo, con especial orgullo anunciamos que fuimos incluidos en LATINDEX, un directorio virtual regional, que garantiza la presencia de *Saber Cunícola* en toda Latinoamérica, España y Portugal, lo que nos posiciona entre las mejores revistas especializadas en conejos de Iberoamérica. Así que: ¡Seguimos creciendo!

Esta publicación está Indizada y Reseñada en:

latindex
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

ARTÍCULOS ORIGINALES

LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES ANTE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS MARGINADOS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

ALEXIS LAMAS TRUJILLO¹ Y BEXY ROJAS-MORENO²

1. Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela
2. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Central de Venezuela

INTRODUCCIÓN

Un producto agroalimentario marginado, conocido también como infrautilizado, es aquel cuya demanda se mantiene particularmente baja, bien sea por razones culturales, económicas, por desconocimiento o cualquier otra razón. Son aquellos productos que los consumidores prefieren no comprar; los que tienen muy baja demanda. Aun cuando las circunstancias económicas de los consumidores sean adversas, y el precio del producto sea bajo, la decisión de compra de estos productos sigue siendo mínima, como el caso de los conejos de consumo, ya que el conejo tiene consideración de animal doméstico o mascota, y la gente normalmente no quiere comerse a sus mascotas.

Los productos marginados o infrautilizados se han visto eclipsados por aquellos que cuentan con mayor demanda, como la carne de res, cerdo o pollo. Sin embargo, estos rubros pueden ayudar a la diversificación de la producción alimentaria, añadiendo alternativas que aportan a nuestra dieta un mejor suministro de determinados nutrientes, como aminoácidos esenciales, fibra y proteínas de elevada calidad.

Además de diversificar la ingesta nutricional, los productos infrautilizados proporcionan beneficios económicos y ambientales. Los productores pueden incorporar este rubro en sus unidades de producción, integrando a la familia en el sistema productivo, principalmente mujeres, jóvenes y ancianos, y protegiendo y mejorando la sustentabilidad del ambiente.

No obstante, dado que la demanda de carne de conejo se ha mantenido tradicionalmente baja en la mayoría de los países latinoamericanos, y que la reciente pandemia originada por el COVID-19 creó un cambio importante de los hábitos de consumo de alimentos de la población, debido a, entre otras, las cuarentenas implantadas en buena parte de nuestras sociedades que restringieron ampliamente el normal desplazamiento de las personas y las actividades comerciales en general, se quiso conocer cuál sería la preferencia o disposición de los consumidores a comprar carne de conejo -un producto agroalimentario marginado- en períodos de incertidumbre, como la generada durante la pandemia, lo cual contribuiría a la búsqueda de alternativas que incrementen la demanda de este producto a nivel latinoamericano, y con ello motivar el crecimiento de la producción regional de este rubro, a fin de favorecer los programas nacionales de seguridad alimentaria que se desarrollan en la región.

Según la neuroeconomía, el consumidor promedio puede comportarse de distintas maneras ante las opciones de compra. Así, considera el punto de vista **económico**, en el que toma decisiones racionales, según la teoría del hombre económico; pero también considera el punto de vista **cognitivo**, que describe al consumidor como un solucionador pensante de problemas, en los procesos mediante los cuales buscan y evalúan información para tomar sus decisiones.

Un tercer comportamiento es desde el punto de vista **pasivo**, en el cual el consumidor, como un ente sumiso frente a las campañas promocionales de las empresas y sus productos, realiza compras de manera impulsiva e irracional; y por último, desde el punto de vista **emocional** o impulsivo, realiza las compras sobre una base emocional, concediendo menos importancia a la información, y dando mayor importancia a su estado de ánimo y sus sentimientos del momento, lo que no significa un comportamiento irracional.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se determinaron las preferencias de los consumidores ante la decisión de comprar carne de conejo para consumo en tres momentos diferentes: antes, durante y posterior a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Para ello se utilizaron las herramientas que brinda la Neuroeconomía, la cual sugiere que en el proceso de toma de decisiones consiste primero en la identificación y definición del problema, luego se buscan alternativas, continúa con la evaluación y finalmente se ejecuta y controla, dado que la Neuroeconomía combina la economía con la psicología, y toma las neurociencias para complementar y minimizar los sesgos que cada disciplina tiene.

Para el primer momento de la investigación, realizada en enero del año 2020, se desconocía el impacto mundial que posteriormente tendría el avance del COVID-19, enfermedad que para entonces no había sido declarada como Pandemia; por lo que el estudio se diseñó inicialmente para conocer las preferencias de los consumidores en zonas productoras de conejos de cuatro países, Argentina, Uruguay, México y Venezuela.

Posteriormente, ante el inesperado incremento de casos fatales de esa enfermedad, que obligó a los países a declarar cuarentenas en sus regiones, este estudio se redireccionó para conocer el comportamiento de los consumidores en los mismos países ante una situación de incertidumbre, y posteriormente, una vez que cesaron las cuarentenas y se retomaron las actividades presenciales, y se reiniciaron las actividades comerciales en general a finales del año 2022, se quiso conocer cómo variaron las preferencias de los consumidores ante este producto.

En cada momento evaluado se aplicó un instrumento de recolección de datos, compuesto por una encuesta estructurada, a 80 consumidores de carne de conejo que fueron seleccionados de manera aleatoria y entrevistados por productores registrados en la Sociedad Intertropical de Cunicultura (SIC), con criaderos semi-intensivos según la clasificación SIC (entre 21 y 50 madres), que comercializan carne de conejo en diferentes presentaciones, pertenecientes a uno de cuatro países de Latinoamérica: Argentina, Uruguay, México y Venezuela. Vale decir, que la encuesta fue respondida por 20 consumidores de carne de conejo en cada país involucrado en el estudio. Se aclara que la muestra no se limita a contener personas de una misma ubicación geográfica, para no afectar la coherencia del mismo.

Los criaderos colaboradores en este estudio fueron escogidos por los autores por ser los más especializados en los países en referencia, al utilizar, entre otras, diversas estrategias de comercialización para ubicar sus productos en los anaqueles o ventas directas al consumidor.

Los criterios de selección de los criaderos colaboradores fueron tomados, para Argentina, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA; para Uruguay, de la Sociedad Uruguaya de Cunicultores, SUDEC; para México de la Asociación Nacional de Cunicultura de México, ANCUM, y para Venezuela, de la Sociedad Venezolana de Cunicultura, SVC. Por ser estas organizaciones las de mayor ponderación y reconocimiento internacional, con esta medida se garantiza la estandarización del concepto de criaderos libres de enfermedades y susceptibles de ser catalogados por sus métodos adecuados de registro.

Se determinó la matriz de correlaciones entre la aplicación de la encuesta a los 80 encuestados. Para el proceso de optimización se realizó la matriz de varianzas y covarianzas, pero en la metodología de ponderación para el consumo de carne de conejo, se propone el cálculo de una matriz de correlación a partir del coeficiente de correlación por rangos de Spearman, dado que para el cálculo de este coeficiente no se requiere que la serie sea normal para tener robustez.

Así, se hicieron en total dos evaluaciones: 1. Selección de carne de conejo versus otras carnes 2. Elección para la cría traspatio de conejo para consumo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Selección de carne de conejo vs. otras carnes

Para caracterizar las preferencias de los consumidores con respecto a productos agroalimentarios marginados, tanto en períodos económicos normales como en incertidumbre, se indagó la disposición del consumidor a adquirir carne de conejo a menor precio que sus equivalentes (carne de bovino, cerdo o pollo), a fin de generar una incidencia positiva para el presupuesto familiar. Para ello se aplicó la misma encuesta a consumidores diferentes, en las mismas locaciones geográficas, en tres momentos distintos, antes, durante y después de la pandemia, en cuatro países latinoamericanos: Argentina, Uruguay, México y Venezuela. Se consideró el punto de vista económico, cognitivo, pasivo y emocional, obteniendo los resultados mostrados en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Elección de los consumidores. Carne de conejo vs. otras especies (%)

MODELO	SUPUESTO	ENCUESTA 1	ENCUESTA 2	ENCUESTA 3
Económico	Sí lo haría, sólo si es más barato	41	68	52
Cognitivo	Debo investigar más	27	13	15
Pasivo	Sí lo haría, sólo si tiene buena presentación	17	12	20
Emocional	No lo haría	15	7	13

Fuente: Base de datos. Elaboración propia

El Cuadro 1 muestra la importancia del aspecto económico a la hora de seleccionar determinado tipo de carne para el consumo de la familia, manteniéndose como el principal elemento a considerar al momento de la compra, en cualquier tipo de escenario.

En la encuesta 1, que representa la elección racional de los consumidores por haber sido realizada en un período económico normal, antes de la pandemia, se observa un elevado rechazo a la compra de carne de conejo (15%) al tener otras opciones, aún en consumidores habituales de este rubro. Sin embargo, al observar que la presentación del producto puede significar una alta expectativa para la compra del producto por parte del consumidor, se considera necesario mejorar las estrategias de comercialización, además de la presentación del producto, de manera de brindar una mayor confianza al consumidor que le genere mayor certeza al momento de decidir la compra.

En la encuesta 2, aplicada en plena pandemia, representando un escenario de gran incertidumbre, durante el cual las actividades económicas fueron ampliamente afectadas y con ello se afectó también el poder adquisitivo y la oferta de productos agroalimentarios, se observa cómo el aspecto económico llegó a representar casi el 70% de los criterios a considerar al momento de decidir las compras. Asimismo, criterios como la presentación del producto redujo ampliamente su nivel de importancia con relación al período anterior, lo cual es congruente con el muy bajo rechazo a la compra de carne de conejo (7%), lo cual permite inferir que los productos marginados llegan a alcanzar picos importantes de demanda cuando el entorno económico se caracteriza por alta incertidumbre.

Al indagar más profundamente las motivaciones de los consumidores sobre este comportamiento durante este período, se conoció que la elección en tiempos de incertidumbre se inclinó por aquellos productos que garantizan estabilidad a su canasta básica y que a la vez pueden en un momento de crisis extrema, ser obtenidos de una cría de traspatio con recursos mínimos de inversión. Por ello durante este período, se incrementó el registro de criaderos cunícolas ante la SIC, ya que la gente, desde el punto de vista económico, tomó decisiones que en condiciones de elección racional no tomaría, decisiones que, desplazando la frontera eficiente de lo racional, asume que la elección económica de consumir carne de conejo a menor precio e inclusive criar conejos en el patio de su casa, dan garantía y esperanza de estabilidad ante la incertidumbre.

Un tercer escenario, de vuelta a un entorno económico normal una vez pasada la cuarentena y retomadas las actividades comerciales, con lo que hay un retorno importante del poder adquisitivo del consumidor, se observa cómo se reduce nuevamente el valor del aspecto económico al momento de realizar las compras, y una vez más el aspecto pasivo, asociado a la presentación de los productos, tiene su pico de interés en la decisión de compra del consumidor, lo que ratifica que ante escenarios económicos normales resulta particularmente valioso considerar la diversificación de los productos de conejo ofrecidos al mercado, así como el diseño de la presentación de tales productos, de manera de hacerlos lucir mucho más atractivos y de mayor aceptación por parte de los consumidores. Aún cuando en este tercer escenario se incrementa el rechazo por la compra de carne de conejo ante otras opciones protéicas, hasta duplicar el nivel alcanzado durante el tiempo de incertidumbre, el hecho de ser levemente inferior al nivel prepandemia, puede indicar cierta tendencia a una mayor receptividad del consumidor para adquirir este rubro. Sin embargo, se requiere continuar este tipo de estudios que permita medir y evaluar la disposición de compra del consumidor en el horizonte temporal.

2. Elección de cría traspatio de conejos para consumo

Una encuesta dirigida a diferentes perfiles de consumidores de carne de conejo, investigó si un consumidor en cualquiera de los 4 países en estudio accede o no a criar conejos en su casa. Para ello se aplicó un segundo instrumento, en las mismas zonas geográficas, durante los tres escenarios antes mencionados: antes, durante y posterior a la pandemia causada por el COVID-19. Los resultados se muestran en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Disposición de consumidores de conejo a criar conejos en su casa (%)

ENCUESTA 1 PREPANDEMIA	ENCUESTA 2 PANDEMIA	ENCUESTA 3 POSTPANDEMIA
19,8	70,1	43,5

Fuente: Base de datos. Elaboración propia

El cuadro 2 arroja resultados determinantes, dado que en los entornos económicos normales prepandemia, los consumidores habituales de conejo no estuvieron ganados a la idea de criar esta especie en el traspatio de sus casas, mientras que en momentos de alta incertidumbre, como la vivida durante la pandemia, la situación se muestra totalmente opuesta, en donde la cría traspatio se constituyó en la alternativa de elección para la provisión de carne para consumo de la familia. Asimismo, aún cuando esta opción se reduce considerablemente luego de la pandemia, siendo un entorno económico normal, la disposición del consumidor de fundar y mantener un criadero de conejos en su casa arroja resultados que superan el doble a los reportados antes de la situación vivida por el COVID-19.

La investigación determinó que la inclusión de los conejos de traspatio en la economía familiar, genera en los consumidores un menor riesgo para una situación de sensación de seguridad alimentaria, lo cual implica: 1. La principal ventaja considerada por los consumidores de incluir conejos en el patio de sus casas es la diversificación, seguida de la posibilidad de tener carne a la mano, a la hora de alguna crisis prolongada donde se escaseen los productos de la canasta básica, en especial la proteína, por depender de la cadena de frío.

2. El perfil del consumidor de carne de conejo en el presente trabajo fue dominado por la aversión al riesgo, debido que el principal criterio para comprar conejos de traspatio fue la seguridad, por encima de la rentabilidad, a pesar de ser una muestra de inversionistas de diferentes estratos sociales, dominada por gente joven, entre 25 y 40 años.

3. Dentro de las principales desventajas de invertir en conejos para cría de traspatio se encuentra el desconocimiento del manejo sanitario del mismo y los hábitos de alimentación y cuidados de la especie, y por tanto algunas ventajas reales eran consideradas como desventajas.

Es importante destacar que durante la pandemia hubo un incremento significativo de nuevos criaderos ante la SIC, lo cual se evaluó no en términos de rentabilidad, sino de garantía de seguridad para las familias poseedoras de crías de traspatio.

Estos resultados confirman el hecho que a pesar de ser un producto marginado o controversial, la cría traspatio de conejos permite una diversificación, al reducir el riesgo de no consumir carne ante una crisis o incertidumbre, porque aumenta la disposición del producto al alcance del consumidor.

En tal sentido, y dados los resultados de la investigación, los investigadores se propusieron construir un índice de consumo de carne de conejo, basados en las siguientes premisas: 1. Seleccionar una canasta de productos derivados de la carne de conejo en diversas presentaciones. 2. Determinar la forma de ponderación de las presentaciones del producto que componen el índice.

Así se crea el índice de estructuración del portafolio Cunicola, el cual comienza con la definición de la política de inversión en agricultura familiar a bajo costo y traspatio, estableciendo:

- 1) El objetivo de la inversión es obtener rentabilidad superior a la del benchmark, en mercados donde la diversificación de los empaques y presentación es con apoyo de la Neuroeconomía, para motivar la decisión del consumidor.
- 2) El grado de aversión al riesgo es bajo, porque la inversión es baja y la multiplicación de la especie es de período corto, lo cual garantiza retorno rápido de la inversión.
- 3) Retorno esperado superior al 300% efectivo anual.
- 4) No se requiere liquidez en el horizonte de inversión y es de corto plazo, pues de dos a tres meses se esperan los primeros resultados de retorno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La economía y finanzas conductuales son campos cercanos que aplican la investigación científica en las tendencias cognitivas y emocionales humanas y sociales. Buscan incorporar en el análisis económico las variables emocionales presentes en los seres humanos al momento de tomar una decisión económica, para un mejor comprensión de la toma de decisiones económicas y del análisis de cómo afectan a los precios del mercado, a los beneficios, y a la asignación de recursos. Los campos de estudios están principalmente referidos, con la racionalidad o con su ausencia, en lo que se refiere a los agentes económicos.

Los criaderos cunícolas son excelentes alternativas de inversión para acceder a mercados de productos marginados, no dominados por los oligopolios o monopolios, como suele ocurrir en las integraciones; son baratos, fáciles de comprender y no requieren mucho tiempo en el montaje de instalaciones ni de dedicación.

El resultado de este estudio refuerza que en el campo de la toma de decisiones, en el cual los individuos hacen una sola elección entre muchas opciones, al ser sometido a la realidad, en el caso de la elección de carne de conejos se supone que dichos procesos proceden de una manera lógica, de tal forma que la decisión es en gran parte independiente del contexto, pero que al añadirle la incertidumbre, cambia totalmente el panorama microeconómico del asunto.

El modelo de Neuroeconomía puede ayudar a optimizar la elección en tiempos de elección racional y en tiempos de incertidumbre, proponiéndose evaluar el consumo de carne de conejo como “un todo”, aprendiendo las características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto a su media) y rendimiento de toda la cartera de productos y subproductos en diferentes presentaciones.

La estructuración de un fortalecimiento en la elección de carne de conejo para consumo en tiempos de incertidumbre consiste en seleccionar una canasta de productos con diferentes presentaciones y posteriormente determinar la forma de ponderación de los mismos, la cual puede ser por rentabilidad (El producto es mas barato que otra carne), varianza mínima (mas accesible al mismo precio), ponderación de riesgos (Si lo tengo en mi patio y lo alimento con pastos y forrajes, garantizo mi seguridad alimentaria), paridad por riesgo (si hay un corte energético no tendremos carne por depender de la cadena de frío, pero el conejo en mi patio lo sacrifico solo cuando sea necesario), o diversificación máxima (prefiero tener variedad de carnes a no tenerlas). Además que este tipo de modelos de economía familiar pueden ser utilizados en mercados del mundo que no tengan posibilidades de financiamiento, ya que individualmente no son fuertes económicamente y que en conjunto tengan una dispersión atractiva del riesgo, donde sus inversionistas tengan capitales de inversión relativamente bajos (agricultura familiar).

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. Charness, Gary; & Rabin, Matthew. 2002. Understanding Social Preferences with Simple Tests. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(3): 817–869.
2. Coca Carasila, Andrés Milton. 2010. Neuromarketing: las emociones y el comportamiento del consumidor. *Perspectivas*. N° 25: 9-24. Bolivia.
3. Cortés Bernal, Edgar. 2015. Análisis de la evolución de la neuroeconomía en la toma de decisiones. Trabajo de Grado de Maestría en Administración. Universidad EAFIT, Medellín, Col.
4. Redolar Ripoll, Diego. 2013. *Neurociencia cognitiva*. Edit. Médica Panamericana
5. Shleifer, Andrei. 2000. *Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance*, Oxford_University_Press

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRODUCTORES DE CONEJOS

EDGAR A. TRANGONI BURGOS
Presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Conejos

ASOCIACION CIVIL, SIN FINES DE LUCRO, CON CAPACIDAD RESTRINGIDA

Matrícula Jurídica N° 11.341 - 17/12/2021

RUC 80122697-0

La Asociación Paraguaya de Productores de Conejos es una entidad sin fines de lucro que tiene como uno de sus fines principales, “Promover iniciativas exitosas para organizar, fomentar, desarrollar y mejorar la producción sustentable de conejos en la República del Paraguay”.

Nace oficialmente el 17 de diciembre del año 2021 por medio de una iniciativa de criadores de conejos que deseaban desarrollar la producción cunícola como un medio sustentable para la economía familiar e industrial.

Por medio de las gestiones llevadas a cabo por la comisión directiva se pudieron lograr varios objetivos trazados a corto plazo, como ser la personería jurídica, la inscripción al Registro único del Contribuyente lo cual nos permite emitir facturas, así también la inscripción en la abogacía del tesoro y en la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero, contamos con una cuenta bancaria donde los socios pueden estar seguros de que sus aportes y fondos de la entidad están debidamente resguardados.

Figura 1. Convenio interinstitucional con la FCV UNA

Actualmente nuestra Asociación cuenta con un convenio de cooperación interinstitucional con la FCV UNA (Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción), donde los alumnos pueden hacer sus pasantías en los criaderos de los socios y desarrollar los conocimientos prácticos pertinentes a la cunicultura en nuestro país (Figura 1).

Es importante destacar que en el marco de este convenio venimos realizando cursos de capacitación en las distintas áreas de la cunicultura. En lo que va del año se desarrollaron cursos de Introducción y Nutrición en la sede de la Universidad Nacional de Asunción, el curso de Manejo en Conejos en la FCV UNA Filial Caazapá (Figura 2), como así también el curso de Genética en Conejos en la Ciudad de Capitán Meza Departamento de Itapúa.

Figura 2. Curso de Capacitación en la FCV UNA Filial Caazapá

Figura 2. Reconocimiento como Socio Honorario a la División de Cunicultura de la FCV UNA

La APPC reconoce como Socio Honorario a la División de Cunicultura Central de la FCV UNA, como así también la División de Cunicultura central de la FCV UNA Filial Caazapá.

Figura 3. Expo Internacional 2022

A través Ministerio de Agricultura y Ganadería que reconoce a la APPC como entidad de productores de conejos, participamos activamente en ferias mensuales (Figura 3), donde los socios pueden vender sus productos derivados de la carne de conejo (Figura 4), como empanadas, tartas, chorizos, sopa so'ó, hamburguesas, chupín, paella, guiso, estofado, etc.

Figura 4. Feria con el MAG

Trabajamos de cerca con la entidad reguladora de la salud animal en nuestro país que es la SENACSA (Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal), que por medio de reuniones de coordinación (Figura 5), vamos aunando esfuerzos para lograr la formalización de los procesos sanitarios de la producción cunícola.

Figura 5. Reunión de coordinación con la SENACSA

Actualmente estamos trabajando en la elaboración de un plan sanitario para conejos que esperamos pueda generar una motivación para la producción nacional de la carne de conejo. Es importante resaltar que los criaderos como unidades de producción de los socios están debidamente identificados y registrados en la SENACSA.

Hablando de producción de Conejos en la Radio ARANDUKA

Desde la Asociación Paraguaya de Productores de Conejos instamos a los productores e interesados en el rubro a que se animen a producir esta noble especie que en nuestro país es un rubro incipiente con mucho futuro por delante.

Por supuesto que los grandes logros solo pueden ser alcanzados con el esfuerzo mancomunado de todos los socios productores, de tal forma a llegar al sitio donde la cunicultura pueda ser considerada una producción industrial y sea sustentable para la economía.

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

ALTERNATIVA DE RECOLECCIÓN DE EXCRETAS EN JAULAS CON PISO DE REJILLA SOBRE SUPERFICIE SÓLIDA

RAMÓN VALECILLOS

Licenciado en Educación, mención Educación para el Trabajo
Cunicultor

Seleccionar el mejor alojamiento para los conejos es muy importante, no sólo por ser uno de los elementos que afecta la expresión del potencial productivo de esta especie, sino que además debe permitir la facilidad de limpieza y mantenimiento del espacio, a fin de minimizar los riesgos de contaminación y proliferación de enfermedades.

Hoy conoceremos una alternativa económica que promueve la cría de conejos en espacios reducidos, cerrados y con piso sólido, como una habitación.

Esta fue mi inspiración:

Gracias a la publicación de Luis López sobre la industrialización del Conejo incluido en el Volumen 2(1) del año 2022 de esta prestigiosa revista **Saber Cunícola**, pude observar un diseño de Jaula que no había visto antes, el tipo Mikhailov, llamando mi atención porque permite recoger las excretas en un solo recipiente, y que se muestra a continuación (Figura 1):

Figura 1. Jaula tipo Mikhailov

Sin embargo, vistos los diferentes sistemas de manejo de excretas, uno de los más utilizados es el de fosa, tal como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Deposición de excretas en fosa

En la cría industrial de conejos se utiliza mucho el sistema por fosas u otros sistemas, en los cuales las deyecciones caen en largas láminas galvanizadas inclinadas y son conducidas por gravedad a grandes recipientes (Figura 3), quedando algunas en el trayecto que posteriormente son removidas por un operario o por un brazo mecánico que por intervalos va limpiando las láminas de las deyecciones. En otro sistema se emplea una cinta transportadora debajo de las jaulas.

Figura 3. Sistema con láminas galvanizadas para recolectar las deyecciones

Pero, ¿qué pasa en la cría artesanal o familiar, donde el cunicultor no posee superficie de tierra que le permita utilizar el sistema de fosa o instalaciones industriales adecuadas para tal fin con operarios humanos o mecanizados?

Veamos cómo se manejan las deyecciones en algunas crías familiares

Analicemos tres casos observados de cunicultores, cuyas jaulas con piso de rejilla están ubicadas sobre piso sólido y elevadas entre 60 y 70 cm del suelo:

El primero ubicó la jaula en su patio con piso de cemento, cerca de un desagüe o inodoro, de manera que la orina se va por esa vía pero las excretas solidas no, por lo que diariamente las recoge y procede a limpiar el piso de cemento con agua.

Figura 4. Deyecciones bajo la jaula

Sin embargo, es inevitable que a los pocos segundos o incluso no habiendo terminado la limpieza, los conejos comienzan a excretar. Las deyecciones sólidas permanecerán allí hasta el día siguiente, que se repita la labor de limpieza (Figura 4).

En el segundo caso, el cunicultor compra mensualmente una paca de heno de la cual toma una porción adecuada y la esparce sobre el piso de cemento donde se encuentran ubicadas las jaulas, haciendo una especie de cama sobre la cual caen las deyecciones que pasan a través del piso de rejilla, fungiendo como material absorbente (Figura 5), aunque habría que estudiar la capacidad de absorción de dicho material. Semanalmente recoge esa cama de paja o heno y la sustituye por una nueva.

Figura 5. Heno bajo la jaula

Figura 6. Jaulas sobre recipientes plásticos

En un tercer caso, sobre superficie sólida, esta vez piso de baldosa, el cunicultor extendía en el piso bolsas de basura en forma de pliego en la cual ubicaba recipientes de plástico de diversos tipos y formas, sobre ellos colocaba la jaula con piso de rejilla (Figura 6), con el inconveniente que muchas veces, por la disposición de los recipientes,

las excretas caían fuera de los mismos, derramándose sobre la bolsa de plástico. Tal inconveniente, aunado a la cantidad de recipientes, extendía la duración de la limpieza diaria, con un promedio de dos hora por jaula, debido a que había que lavar cada recipiente, la bolsa desplegada y el piso de baldosa porque la mayoría de las veces se fugaba la orina.

JAULA TIPO MIKHAILOV

Este tipo de jaula (Figura 7) se utiliza mucho en Rusia y otros lugares fríos donde la temperatura desciende bajo cero. Este sistema responde a la necesidad que en esos climas gélidos los conejos no se congelen, así como también reducir el número de veces de exposición del operario a tales condiciones climáticas. Por tal motivo, dichas jaulas son diseñadas con suministro de agua y alimento automático, calefacción y ventilación interna. El punto relevante para este diseño es la recolección de las excretas en un solo recipiente, para facilitar la labor de limpieza.

Tal diseño consta de una estructura hecha de lámina galvanizada en forma de embudo cónico debajo de la jaula, cuya función es llevar directamente las excretas al contenedor o recipiente. Este embudo de latón en el diseño de Mikhailov mide un metro de altura. Hay variantes de esta metodología, como se muestra a continuación (Figuras 8 y 9):

Figura 8. Variación del modelo Mikhailov con láminas de zinc

Figura 9. Variación del modelo Mikhailov con telas plásticas

Diseñando mi propio modelo Mikhailov

Sabemos que el cunicultor artesanal muchas veces diseña y construye sus propias jaulas con materiales que tiene a su disposición, lo cual contribuye al reciclaje de materiales. En tal sentido, procedí de manera experimental a anexar este sistema de embudo a las cuatro jaulas que poseo.

Conociendo que el embudo en el sistema Mikhailov lo recomiendan de lámina galvanizada, en muchas variantes visualizadas utilizan lámina de zinc (Figura 8), e incluso láminas de plástico dobladas (Figura 9) que hagan la función por gravedad de conducir las excretas a un recipiente. Opté, en el marco de la reutilización y el reciclaje, por usar bolsas de plástico de basura de material grueso.

En la primera jaula consideré construir un esqueleto de alambre grueso en la parte inferior de la jaula, que fungiera de soporte o apoyo a la bolsa y también para que no permitiera su deformación. De igual manera anexé tubos de plástico en desuso a los lados de la jaula para que la bolsa se sujetara de allí y no directamente de la malla de la jaula para que así el conejo, al no tener contacto con tal sujeción, no las royera. Es de hacer notar que tuve que unir dos bolsas grandes para hacer el efecto de embudo.

El sistema funcionó exitosamente, con el inconveniente que en algunas oportunidades las excretas, al salir por el orificio del fondo de la bolsa hacia el recipiente, chocaban con el círculo de alambre que formaba parte del esqueleto o soporte y saltaban fuera del recipiente. Posteriormente, y al usarlo en las tres jaulas restantes, observé que tal soporte no era necesario; además, el grosor del material de la bolsa no permitía la deformación sin manipulación, por lo que opté por retirar dicho armazón de alambre (Figura 10).

Mientras más elevada sea la jaula, más eficientemente funcionará el embudo, ya que por gravedad llevará las deyecciones directamente al recipiente con más rapidez. De allí que el sistema Mikhailov recomienda que la estructura que funge de embudo tenga una longitud de un metro. Es importante destacar que mientras más alejado esté el ejemplar de sus excretas, mejor, debido a los gases que se desprenden cuando se acumulan.

Figura 10. Modelo Mikhailov casero en funcionamiento

Pude observar que en piso de superficie sólida, este mecanismo trae como ventaja que las excretas no están desparramadas sino ubicadas en un solo lugar. También pude percibir que en mi pequeño plantel que consta de solo cuatro jaulas, el olor de las excretas prácticamente no se percibe en el plantel a las 24 horas de haberlo limpiado.

Inicié el ensayo hace un mes, observando que se reduce el tiempo de limpieza por jaula. Se considera que este modelo es una alternativa viable para los lugares donde el cunicultor no posea superficie de tierra.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BLUMETTO, O.; TORRES, A. 2005. Instalaciones para la gestión de estiércol en Granjas Cunicolas Industriales (Segunda parte). Boletín de Cunicultura N° 140: 6-16. Disponible: www.researchgate.net/publication/28248245

LEBAS, F; COUDERT, P; de ROCHANBAU, H.; THEBAULT, R.G. 1996, El Conejo: Cría y patología. FAO-Roma.

LOPEZ, L. 2022. ¿Por qué industrializar la Cunicultura? (2da parte). Saber Cunicola, 2(1): 23-29. Sociedad Intertropical de Cunicultura.

Agrolib.rs. 2019. Jaulas para conejos por el método Mikhailov Conejos. Disponible: <https://es.agrolib.rs/jaulas-para-conejos-por-el-metodo-mikhailov-conejos-1452>.

RAZAS DE CONEJOS

CONOZCA AL CONEJO PARDO CUBANO

ROBERTO GARCÍA GARCÍA
Médico Cirujano
Diplomado en Genética Animal

El 25 de Septiembre de 1493, desde Sevilla y Cádiz, España, embarcaron conejos vivos separados por sexo, se deduce que era para reproducirlos en el nuevo mundo, después de Dominicana, llegaron a Cuba el 30 de Abril 1494.

Con estos Conejos de la raza Pardo Común Español, comenzó el *efecto fundador* en Cuba. Con el tiempo las nuevas subpoblaciones resultantes tuvieron genotipos y fenotipos parecidos a los del grupo fundador, pero a medida que se enfrentaron al nuevo hábitat, la Isla de Cuba, se diferenciaron.

El 8 de Mayo de 1887 se realizó una primera importación desde Francia con fines médicos (no existen registros de la raza). Estos conejos estaban inoculados con virus de la Rabia y tenían como objetivo la experimentación y producción de vacunas, por lo que no participaron en la creación del germoplasma del Conejo Pardo Cubano.

En 1925 desde España se importó, al conejo Gigante de Flandes y al Gigante Pardo Español. Con la llegada de estas dos nuevas razas comienza el *flujo génico* entre dos poblaciones diferentes: la ya existente en Cuba y las importadas desde España.

Nótese que estas dos razas importadas también tienen como ancestro común el Conejo Pardo Común Español y habían resultado de procesos de selección y cruzamientos genéticos donde participaron otras razas.

Para este momento ya existía una población de **Conejos criollos**, muy bien adaptados, con un fenotipo muy particular, seleccionado según los gustos y preferencias de los cunicultores ancestrales que en su mayoría eran españoles y sus generaciones ya nacidas en Cuba.

En 1930, desde Estados Unidos de América se comienza la importación de Neozelandés Rojo, Neozelandés Blanco, Blanco Americano y California y desde Europa (posiblemente España), Azul de Viena, Holandés, Chinchilla, Mariposa y Gigante de Flandes.

Con la llegada de estas razas a Cuba comienza todo un proceso de recombinación genética entre diferentes razas, pero se mantenía el genofondo del conejo criollo de Cuba.

En los años de 1930 y década del 1940 era observable al naciente Conejo criollo de Cuba y sus variantes de colores, predominando el color Pardo en sus tonalidades. Para este momento ya habían pasado más de 400 años, donde las 4 fuerzas evolutivas habían participado (Deriva genética, Flujo génico, mutación y selección intencionada enfocada hacia el color pardo), por lo cual había ocurrido un cambio en la frecuencia génica. Un grupo de aquella población ancestral y fundadora, se había diferenciado, adaptado y seleccionado.

Conejo Pardo Cubano

Entonces ya había surgido el **Conejo Criollo de Cuba**, hoy denominada, **Conejo Pardo Cubano**. Había una población homogénea, doméstica, con un fenotipo definido que permitía identificarlos a simple vista de otras razas de Conejos y dar origen a progenies con idénticas características, pero no había sido reconocido como una raza; pasaba desapercibido.

EL CONEJO PARDO CUBANO

Con la recombinación de genes de diferentes razas y colores con predominio de Feomelanina (fundamentalmente Neozelandés rojo y Gigante de Flandes Sandy) se intensifica el color rojizo de la capa de las progenies. Así el Conejo Criollo Pardo Cubano aumenta la variabilidad en el color de la capa, pasando por todas las posibilidades de dilución del color rojo del pelo en los conejos, amarillo, sandy, rojo ladrillo, crema, color canela, naranja, etc.

Conejo Neozelandés rojo

Conejo Gigante de Flandes Sandy

La consanguinidad a causa poblaciones pequeñas y la homocigosis para (pelo rojizo) definieron el color de la capa y la heredabilidad a las progenies para este carácter.

El medio ambiente, el entorno, las 4 fuerzas evolutivas y los fondos genéticos del Conejo Pardo Común Español, Gigante Español, Gigante de Flandes y otras razas importadas junto a la selección de los cunicultores de la época con una cultura ancestral española, son los titulares de la raza de Conejo Criollo de Cuba, hoy renombrado Conejos Pardos Cubano.

En la década de 1960 se realizaron varias importaciones de conejos desde Canadá, siempre enfocándose hacia las razas Neozelandés Blanco, Rojo, Chinchilla y California, para este entonces ya nuestra raza Criolla estaba definida.

En el año 1982, el Instituto de Ciencia Animal comienza a realizar un cruzamiento entre el Conejo Neozelandés rojo y Gigante de Flandes, aplicando el método de cruzamiento por absorción, al cual nombraron Caoba de Cuba, fue creado por absorción de genes del conejo gigante De Flandes como semental y reproductoras Neozelandés rojo. *Se creó un conejo sintético*, que para nada representa el genofondo del Conejo Criollo Cubano. Además, para esta fecha ya habían pasado decenas de años de que la raza de Conejo Criollo Cubano se había formado, pero aun sin reconocer.

En el año 1992 se funda la Sociedad de Cunicultores de Cuba, luego se escribe y aprueba el estándar racial del Conejo Pardo Cubano, en varias provincias comienzan los criadores que tenían este tipo de conejos a organizarse, seleccionar y competir bajo este patrón racial.

Pasado 500 años de la llegada a Cuba del conejo doméstico, el día 5 de Marzo de 1994, por primera vez el Conejo Pardo Cubano participó como raza definida en un evento de juzgamiento en la Feria Internacional de Boyeros, en La Habana, Cuba.

Que todo el mérito y gratitud lleguen hasta aquellos cunicultores ancestrales que hoy no están entre nosotros.

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

ESTUFAMENTO EM COELHOS

FRANCIA BARROS

Médico Veterinario
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

¿O QUE É ESTUFAMENTO?

O estufamento ou enterite mucóide é uma doença gastroentérica de origem desconhecida que causa alta mortalidade e morbidade em coelhos.

Existem evidências que indicam que existe um ou mais patógenos responsáveis pelo desenvolvimento desta doença. No entanto, sua etiologia ainda é desconhecida. É considerada a maior referência mundial em doenças para coelhos.

EPIDEMIOLOGIA

Coelhos jovens entre 5 e 7 semanas de idade e adultos fracos são os principais afetados, pois, como o sistema imunológico está comprometido, ocorrem alterações na microbiota cecal do sistema digestivo. Quanto às raças, todas as raças de coelhos são suscetíveis a esta doença.

SINAIS CLÍNICOS

Os coelhos começam a deixar de ingerir comida e água, há perda de peso, ruídos intestinais devido ao acúmulo de gases, ranger de dentes por conta das dores causadas pelos gases. Grande volume abdominal, desidratação e fezes com muco que são marcas registradas da doença.

FATORES DE RISCO

Meio Ambiente:

Entre os quais temos o coelho como um animal muito sensível ao estresse e às baixas temperaturas ou quedas bruscas do mesmo.

Condições de criação

Duração do período de desmame. O desmame precoce aumenta o risco de doenças. Porque seu sistema digestivo não está pronto.

Dieta: A ausência de fibras na alimentação contribui para a alteração da flora intestinal.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico deve ser feito por médico veterinário qualificado. Após avaliação prévia dos animais.

TRATAMENTO

Pernas balanceadas de fibra
Feno de boa qualidade
Neomicina + Tetraciclina
Aminoglicosídeos para substituir
a neomicina
Reposição de eletrólito
Probióticos e prebióticos são usados
para equilibrar a flora intestinal

PREVENÇÃO

Podemos prevenir esta doença se tomarmos as seguintes medidas:

Manter uma boa alimentação e higiene ambiental

Evite o excesso de proteína na ração

Controle de parasitas intestinais

Estabelecer padrões de biossegurança, entre os quais temos o estabelecimento de uma zona de quarentena para novos animais que entram na fazenda e a desinfecção do pessoal sempre antes de entrar na fazenda.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

AVANCES TECNOLÓGICOS

USO DE LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN LOS CONEJOS

JUAN ANTONIO JAÉN TÉLLEZ
Doctor en Veterinaria
Universidad de Sevilla - España

El Doctor Juan Antonio Jaén Téllez defendió en abril de 2022 la Tesis Doctoral titulada "Etología y bienestar animal en la especie cunícola: termografía aplicada a la valoración del estrés en conejos" en la Universidad de Sevilla (España). Se trata de un trabajo estructurado en tres estudios, habiéndose publicado, además, cada una de ellos en revistas científicas de impacto:

En la primera parte se abordó el estudio de los niveles de estrés en conejos de engorde, mediante la temperatura medida por termografía infrarroja en cuatro partes distintas del cuerpo: el ojo, la cara externa de la oreja, la cara interna de la oreja y la nariz. La evaluación se realizó durante dos estaciones del año (primavera e invierno) y en dos situaciones, antes y después de ser manipulados por una persona.

En el segundo estudio se abordó el efecto de los niveles de estrés por calor, evaluado mediante el índice de temperatura-humedad (THI) y el efecto del estrés de manipulación, registrado mediante cambios de termografía infrarroja en la cara interna de la oreja de conejos criados para la producción de carne, sobre los parámetros de rendimiento, durante las estaciones fría (invierno) y cálida (primavera).

En el tercer estudio se ha evaluado la correlación entre la temperatura tomada con cámara de termografía infrarroja en las cuatro partes diferentes de la anatomía de conejos de engorde que dijimos anteriormente (ojo, cara externa de la oreja, cara interna de la oreja y nariz) y la temperatura rectal medida utilizando un termómetro convencional, con el fin de validarla como una alternativa menos estresante.

En esta Tesis se han obtenido las siguientes conclusiones:

La primera de ellas es que la termografía infrarroja es una herramienta eficaz para evaluar la temperatura corporal de los conejos de engorde, correlacionándose positivamente con la temperatura rectal y evitando el estrés de manipulación que ocasiona esta última, pudiendo ser útil para realizar un cribado rápido y a gran escala en busca de estadios tempranos de enfermedades o estrés en granjas de conejos, constatando que la cara interna de la oreja y el ojo son las partes anatómicas más adecuadas para detectar cambios de temperatura asociados al estrés agudo por manipulación.

La segunda conclusión es que la medición de la temperatura corporal con una cámara de termografía infrarroja es una alternativa útil para evaluar el estrés agudo en conejos manipulados; y

la tercera conclusión obtenida resalta, que los cambios en el bienestar animal causados por la reactividad de los conejos a factores climáticos y el estrés por manipulación afectan a la productividad animal, evidenciándose que cuanto mayor es el estrés debido al manejo, menos eficientes son los animales. Así los conejos con niveles de estrés más altos muestran mayor ganancia media diaria y consumo diario de pienso, pero también tienen mayor índice de conversión, es decir, son peores desde un punto de vista productivo.

La conclusión global es que la termografía infrarroja es una técnica no invasiva idónea para detectar las variaciones de temperatura corporal en conejos, asociadas al estrés agudo.

Referencia: Jaén Téllez, J.A. (2022). Etología y bienestar animal en la especie cunícola: termografía aplicada a la valoración del estrés en conejos. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11441/133597>

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

WILMER ZAMBRANO
ACAEG VENEZUELA

La **carne de conejo**, está considerada como carne blanca, a pesar de venir de un mamífero. Esto es debido a que contiene una cantidad mínima de grasa en comparación a la carne roja, siendo además de mucho mejor calidad.

La carne de conejo de la mejor calidad está compuesta por un 72% de agua, por lo que es una de las mejores alternativas de carne para consumir.

Adicionalmente, se le considera una carne especialmente baja en calorías, aportando aproximadamente 130 kcal por cada 100 gramos.

Por otra parte, la carne de conejo apenas cuenta con algunos cuantos hidratos de carbono, lo que la hace ideal para regímenes alimenticios especiales. Esto sin descuidar las proteínas, ya que la carne de conejo contiene entre 18 y 20 g de proteína por cada 100 gramos consumidos.

Asimismo, al ser considerada carne magra o blanca, cuenta con menos de 5% de grasa, con muchas menos saturadas en comparación a las carnes rojas.

Adicionalmente, cuenta con un beneficio exclusivo de la carne roja, sin ser considerada como tal. La carne de conejo es rica en complejo B, incluyendo la B12. Al consumir la carne de conejo, disponemos de niacina (B3), piridoxina (B6), Vitamina E, y muchos más nutrientes, antioxidantes y minerales como el zinc, el hierro y el magnesio. ¡Comamos carne de conejo!

CONEJO GUISADO A LA MOSTAZA

Nuevamente el reconocido Chef Wilmer Zambrano, nos deleita el paladar con una exquisita preparación, desarrollada en la prestigiosa academia ACAEG, ubicada en la ciudad de Maracay, en Venezuela. ¡Aprendamos esta deliciosa receta!

Ingredientes:

1 conejo entero

250 ml de Fondo de Ave o de Conejo

60 ml de Agua

2 cucharadas de Mostaza Artesanal

200 gr de crema de leche para cocinar

1 cdta de jugo de limón

1 cdta de Brandy, Coñac o Ron

Tomillo fresco

Aceite de oliva, Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:

1. Este tipo de preparación no amerita un macerado previo, sin embargo y si tenemos tiempo podemos dejar el mismo macerado colocándole mostaza, pimienta y el licor de nuestra preferencia.

2. Comenzaremos limpiando la grasa y cortando la carne del conejo en trozos más o menos similares. Colocamos una sartén al fuego, añadimos tres cucharadas de aceite y vamos sofrriendo los trozos de conejo hasta que estén dorados, a fuego medio. Reservar.

3. Colocar el conejo en un Cazo; incorporar el fondo y llevar a cocción a fuego medio, hasta que rompa el hervor, dejamos 5 minutos más, salpimentamos, le añadimos el tomillo y el agua y lo dejamos en cocción durante 35 minutos o hasta que la carne esté blanda.

4. En un bol mezclamos la nata líquida de cocinar, la mostaza artesanal, el zumo de limón y la cucharadita de coñac, brandy o Ron. Batimos con un tenedor y lo agregamos por encima del conejo y dejamos que cueza todo junto 15 minutos más.

5. Decoramos el conejo con el tomillo en haché y se puede acompañar con arroz blanco y tajadas de plátano maduro. Un acompañamiento más clásico es papas al vapor o papas torneadas en la misma salsa ¡A disfrutar!

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

ELABORACIÓN DE LLAVEROS DE CONEJOS

LEONARDO AGUILERA
Agrotécnico y Productor
San Francisco de Asís, Venezuela

Las artesanías siempre han sido una manera ingeniosa de utilizar los recursos locales disponibles, impregnadas de talento y creatividad. Asimismo, se han convertido tradicionalmente en una importante fuente alterna de ingresos, que contribuye a mejorar el presupuesto familiar.

En el caso de los conejos, cuando en nuestra unidad de producción se comercializan animales beneficiados, también generamos otros productos, como las patas y la cola, hasta 5 piezas por conejo, los cuales podemos aprovechar, para ofrecer piezas artesanales a un importante mercado que demanda este tipo de productos, asociados culturalmente a la “buena suerte” de quienes los poseen.

LAS PATAS Y LA COLA DE CONEJO

Es muy importante revisar que las patas y la cola que vayamos a utilizar estén libres de parásitos, hongos, heces, heridas, lesiones y cualquier otro elemento contaminante que pueda afectar la calidad de nuestro producto. Asimismo, debe estar adecuadamente limpios, preferiblemente sin uñas.

Pueden usarse piezas de cualquier color, tanto de color uniforme como combinados. No se van a teñir las piezas; se usarán con su color original.

MATERIALES

- Patas y colas de conejo
- Aros de metal para llaveros
- Herrajes para llaveros
- Cadenas
- Alicate
- Piqueta
- Pinzas
- Jeringa 3 cc
- Solución de formol y cromo
- Lentes protectores

PROCEDIMIENTO

a.) Preparación de las patas y la cola

Tanto las patas como la cola deben ser sometidas a un proceso de “curado”, en el cual, una vez limpias, se les inyecta entre 0,1 a 0,2 cc de una solución a base de formol y cromo, verificando que abarque toda la pieza. Usar lentes protectores

Una vez que todas las piezas han sido inyectadas, se colocan sobre una bandeja de madera o plástico, y se colocan a plena exposición solar durante 7 días continuos. Esto hará que la pieza se “seque”, manteniendo la forma original, y evitando que el tejido se dañe o se generen olores ofensivos.

b.) Montaje del llavero

Las piezas curadas se ordenan sobre una mesa, y se comienzan a procesar, colocando los herrajes a cada una, con el cuidado de fijarlos bien, con el uso de las pinzas y el alicate, de manera que queden firmes, y que no se desprendan por la manipulación.

Pueden usarse diferentes tipos de herrajes y aros, de manera de ofrecer variedad de colores y modelos a los potenciales compradores.

Los diseños y los usos de los llaveros de patas de conejo son tan variados como lo decide la creatividad de los artesanos. Veamos algunos ejemplos:

También existe la opción de teñir el pelo, dándole un acabado más industrializado.

Sea el modelo de llavero que se decida, el productor siempre tendrá esta gran opción, fácil de hacer, de elevada demanda en ferias y tiendas especializadas en souvenirs, por lo que puede mejorar la productividad de su granja al diversificar los productos que ofrece, contribuyendo así con su entorno y con su ingreso familiar.

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

¿Por qué los huevos de pascua los entrega un conejo?

La tradición de los huevos de pascua entregados por un conejo proviene de una costumbre que tuvo su origen en el paganismo, celebrada en torno a la primavera, también llamada "Easter", que a su vez proviene de la diosa de la fertilidad fenicia-cananea, "Astarte o Istar", sus símbolos eran el huevo y el conejo, representada con un huevo en la mano y un conejo a su diestra. Representan el renacimiento y la fertilidad.

Con el paso del tiempo, la figura del conejo de Pascua se fue incluyendo y adaptando a la Semana Santa y, a partir del siglo XIX, se empezaron a fabricar los muñecos de chocolate y azúcar en Alemania.

Esta curiosa leyenda cuenta que, cuando metieron a Jesús en el sepulcro que les había dado José de Arimatea, había dentro de la cueva un conejo escondido, que muy asustado veía cómo toda la gente entraba, lloraba y estaba triste porque Jesús había muerto.

El conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba la entrada y lo veía y lo veía preguntándose quien sería ese Señor a quien querían tanto todas las personas.

Así pasó mucho rato viéndolo; pasó todo el día y toda una noche, cuando de repente el conejito vio algo sorprendente: Jesús se levantó y dobló las sábanas con las que lo habían envuelto. Un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva ¡más vivo que nunca!

El conejo comprendió que Jesús era el Hijo de Dios y decidió que tenía que avisar a todo el mundo y a todas las personas que lloraban, que ya no tenían que estar tristes porque Jesús había resucitado.

Como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió que si les llevaba un huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida y alegría, y así lo hizo.

Desde entonces, cuenta la leyenda que, el conejo sale cada Domingo de Pascua a dejar huevos de colores en todas las casas para recordar al mundo que Jesús resucitó y hay que vivir alegres.

RESEÑAS DE LIBROS

ENFERMEDADES PARASITARIAS DEL CONEJO DOMÉSTICO (*Oryctolagus cuniculus*) Y SU DIAGNÓSTICO

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CASTILLO

Médico Veterinario Zootecnista

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Nacional Autónoma de México.

marticast20@yahoo.com.mx

Autores: Gabriela Correa Vargas; Miguel Ángel Martínez Castillo; Yazmín Alcalá Canto.
Editado por Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 978-607-30-7080-5

En la presente obra están descritas las principales enfermedades parasitarias que afectan al conejo doméstico, comenzando por aquellas ocasionadas por los protozoarios; después, las causadas por los helmintos (nematodos, platelmintos, cestodos) y posteriormente, las ocasionadas por los artrópodos; es importante enfatizar que se procuró que la descripción de cada enfermedad comprendiera los siguientes aspectos: a) Etiología, b) Morfología, c) Epidemiología, d) Ciclo biológico, e) Patogenia, f) Signos clínicos, g) Lesiones, h) Diagnóstico, i) Tratamiento y j) Control y Prevención, pero no siempre fue posible debido a la carencia de bibliografía específica.

Posteriormente se describe puntualmente la metodología para la colección, conservación y el envío apropiado de las muestras biológicas para facilitar el diagnóstico, concluyendo con la descripción detallada de las técnicas básicas de diagnóstico en parasitología veterinaria.

Asimismo, para facilitar la comprensión de la terminología especializada se proporciona un Glosario alusivo a los vocablos utilizados en el texto.

Debe reconocerse que para prevenir o tratar las parasitosis que afectan a los conejos, es determinante conocer la morfología de los parásitos en sus diferentes fases de desarrollo logrando una adecuada identificación de los especímenes; también debe conocerse su ciclo biológico para reconocer sus diferentes estadios evolutivos y los diversos cambios que presentarán hasta comenzar una nueva generación; la patogenia de la enfermedad, los signos clínicos y las lesiones, así como los aspectos epidemiológicos necesarios para calcular el riesgo sanitario que representa su presencia en los animales afectados y en algunos casos en el humano; de esta manera, finalmente, se podrán aplicar tratamientos antiparasitarios apropiados y se procurará de manera eficiente su prevención y su control.

La capacitación en la parasitología aplicada a conejos deberá comenzar por conocer las enfermedades, para después adiestrarse en la obtención, manejo y procesamiento de las muestras obtenidas, eligiendo las técnicas diagnósticas adecuadas para cada caso.

El objetivo general de esta obra es facilitar a todos los interesados en el cuidado, crianza, manejo y curación de los conejos domésticos, el reconocimiento y la identificación de las principales enfermedades parasitarias que los afectan. En el ámbito de la producción es importante la reproducción de animales sanos, evitar mermas económicas por enfermedades y reducir los costos en tratamientos.

En la investigación, los conejos también desempeñan un papel importante como modelos animales para el estudio de muchas enfermedades que afectan al humano, a otras especies animales y al mismo conejo; su tamaño, prolificidad y fácil manejo lo han constituido como uno de los animales de laboratorio más utilizados, solo después de la rata y el ratón.

En la clínica veterinaria urbana es muy importante realizar un diagnóstico certero para poder tratar los padecimientos que aquejan a los conejos y debe reconocerse que en nuestro país y en muchos otros de Latinoamérica, el conejo está siendo integrado como animal de compañía particularmente en comunidades urbanas, lo cual amerita una atención especializada dentro de la medicina veterinaria para ofrecer atención profesional a los conejos contemplados desde esta perspectiva. En México, los médicos veterinarios zootecnistas de pequeñas especies, que durante mucho tiempo sólo atendieron perros y gatos, ahora deben capacitarse para proporcionar atención profesional al conejo de compañía. Esta obra pretende contribuir a alcanzar estos propósitos.

Debe destacarse que para elaborar esta obra se llevó a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva, prefiriendo los artículos publicados durante los últimos 20 años y, sin embargo, en algunas ocasiones se tuvo que recurrir a citas aún más antiguas al no contar con información específica más reciente. La localización de la información se realizó a través de diversos buscadores electrónicos, catálogos digitales, así como bases de datos de instituciones educativas y gubernamentales para obtener la mayor cantidad de referencias bibliográficas (libros, artículos científicos, artículos de difusión, manuales y tesis). La información obtenida fue ordenada y es presentada, de acuerdo, a la clasificación taxonómica del agente etiológico. Ojalá el texto sea de utilidad para todos los médicos veterinarios zootecnistas interesados en preservar la salud de los conejos en toda la región intertropical.

Si le interesa obtener gratuitamente una copia del libro, envíe su petición al correo del coautor y editor **marticast20@yahoo.com.mx**, proporcionando su nombre completo, universidad en donde estudia o ejerce la docencia y declare su compromiso de emitir una opinión objetiva de la obra una vez revisada y ponderada

ENTRE CONEJOS

Alejandro Trujillo
Granja Trujillo
México

El FLEMISH GIANT MÉXICO SHOW 2022

El día 26 de noviembre de 2022, se realizó con gran éxito el FLEMISH GIANT MÉXICO, evento de gran profesionalismo, donde la GRANJA TRUJILLO participó con algunos ejemplares.

Fue muy grato conocer la participación de Oscar Guevara, David Lagunas, Cunicola Granja Los Califitas, Drugo Hernández Sagredo, Juan Ramíres Pérez y el MVZ Pepe Grillo, entre otros.

A continuación un resumen fotográfico del evento, donde se compartieron útiles conocimientos, que benefició a todos los participantes.

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista

Saber Cunícola

Indizada y reseñada en:

latindex

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

